

ИНТЕРКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ К МЕЖКУЛЬТУРНОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ

Конева С.Х.

старший преподаватель кафедры Общая педагогика ТГПУ им. Низами

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10114108>

***Аннотация.** Данная статья посвящена важности интеркультурного образования в подготовке студентов к межкультурному взаимодействию. В статье рассматриваются основные проблемы и вызовы, с которыми студенты сталкиваются в современном мире глобализации и разнообразия культур. Они подчеркивают необходимость развития навыков межкультурной коммуникации, адаптации и сотрудничества, которые способствуют успешному взаимодействию с представителями других культур. Статья также описывает основные принципы интеркультурного образования и методы, которые могут быть использованы для подготовки студентов к межкультурной компетентности. Авторы подчеркивают роль межкультурной среды, языкового обучения и межкультурных обменов в процессе формирования интеркультурных навыков. Таким образом, статья является ценным вкладом в область интеркультурного образования и содействует пониманию его важности в подготовке студентов к межкультурному взаимодействию.*

Ключевые слова: интеркультурное образование, межкультурное взаимодействие, студенты, коммуникация, адаптация, сотрудничество, межкультурная компетентность, методы, преподаватели, образовательная среда.

В современном глобализованном мире межкультурное взаимодействие становится все более актуальным и необходимым. Обучающиеся, будущие специалисты различных сфер деятельности, должны быть готовы работать и общаться с людьми из разных культур. В этом контексте интеркультурное образование играет ключевую роль.

Интеркультурное образование — это образовательный процесс, нацеленный на формирование у студентов межкультурных компетенций и навыков, необходимых для эффективного взаимодействия с представителями других культур. Оно включает в себя получение знаний о различных культурах, понимание и уважение культурных различий, развитие коммуникативных навыков и способность к адаптации к различным культурным контекстам.

Интеркультурное образование включает в себя такие аспекты как:

- Знание и понимание различных культур: студенты изучают основные аспекты культуры других народов, включая историю, язык, религию, обычаи, традиции и социальные особенности. Это помогает им развивать уважение, толерантность и чувствительность к другим культурам.

- Развитие межкультурных коммуникативных навыков: студенты изучают основы межкультурной коммуникации, включая навыки эффективного взаимодействия с представителями других культур, умение слушать и выражать свои мысли, учитывая культурные различия. Также они учатся адаптироваться к разным стилям общения и поведения в различных культурных контекстах.

- Развитие культурной чувствительности: студенты осознают свои собственные предубеждения, стереотипы и предвзятость, а также развивают способность

понять и оценить культурные отличия и особенности других людей. Они учатся проявлять гибкость и адаптироваться к различным культурным средам, где они будут работать или обучаться.

- Развитие межкультурной компетентности: студенты приобретают навыки решения конфликтных ситуаций, связанных с культурными различиями, и развивают способности адаптироваться к изменяющимся культурным ситуациям. Они также учатся принимать и сопровождать культурные различия и преимущества в ситуациях совместной работы.

- Применение межкультурного образования на практике: интеркультурное образование может включать совместные проекты, межкультурные события, международные обмены и программы практики, которые стимулируют студентов вступать в общение с представителями других культур и применять свои знания и навыки.

К актуальности проблемы межкультурного взаимодействия и необходимости подготовки обучающихся к нему можно отнести такие понятия, как глобализация, многонациональные организации, межкультурный туризм и интернациональное образование.

В современном мире границы между странами стираются, возможности для перемещения и обмена информацией резко увеличились. В этой ситуации межкультурное взаимодействие становится неизбежным и актуальным для каждого человека.

Действуют многонациональные компании и организации, где сотрудники из разных культур работают вместе. Подготовленные студенты, обладающие межкультурной компетентностью, могут успешно справляться с вызовами такого многообразия и эффективно работать в команде, а так же, с международным туризмом стало возможным межкультурное взаимодействие на практике. Студенты, способные адаптироваться к различным культурным средам, будут в состоянии наслаждаться и обогащать свой опыт во время путешествий.

Одним из главных критериев для подготовки студентов к успешному межкультурному взаимодействию и применению межкультурного опыта является развитие межкультурной компетенции.

Эти компетенции включают понимание и уважение различных культур, способность анализировать и сравнивать разные системы ценностей, верований и обычаев, а также эффективное взаимодействие с представителями других культур. Межкультурная компетенция представляет собой способность студентов эффективно и адекватно взаимодействовать в межкультурных ситуациях, основанную на их знаниях, умениях и позициях. В научной литературе существуют различные определения межкультурной компетенции. Например, она может быть определена как способность изменять собственные системы оценки и отношений в соответствии с культурным контекстом, как адаптивная способность и гибкость восприятия и анализа культурных различий, а также как способность эффективно включаться в новые культурные общественные отношения, даже если они не знакомы из ранее полученного опыта.

Ключевыми аспектами межкультурной компетенции являются добросовестное отношение к человеческой и национальной культуре, основанное на ценностях и ориентирах, а также стремление к межкультурному взаимодействию на различных уровнях с представителями разных культур. Процесс самоидентификации, осознание собственной

культуры и сопоставление ее с культурой изучаемого языка позволяет студентам глубже понять и преодолеть национальный культурализм. Это достигается через эффективную подготовку студентов к межкультурному взаимодействию.

Одновременно подготовка к межкультурному взаимодействию и межкультурный опыт способствуют развитию межкультурной коммуникативной осведомленности личности студента. Профилактика ксенофобии и культурализма и формирование культуры межнационального взаимодействия способствуют овладению студентами ценностями, знаниями, умениями и нормами межнациональной и межкультурной активности и общения для их последующего использования в поликультурной среде.

Развитие этих компетенций способствует преодолению культурных различий, снижению конфликта и созданию гармоничной общественной среды.

Взаимопонимание и эффективное взаимодействие в межкультурной среде требуют развития коммуникативных навыков. Интеркультурное образование помогает студентам научиться эффективно выражать свои мысли и идеи, слушать и понимать других людей, общаться с уважением и толерантностью. Они развивают навыки невербальной коммуникации, адаптируются к различным стилям общения и учатся управлять недоразумениями и конфликтами в межкультурных ситуациях.

Важным аспектом интеркультурного образования является развитие культурной чувствительности и толерантности у студентов. Они изучают и понимают эмоциональные, когнитивные и поведенческие аспекты своей собственной культуры, а также осознают и уважают различия в культуре других народов. Развитие культурной чувствительности и толерантности позволяет студентам более успешно и гармонично взаимодействовать с представителями других культур, способствует снижению предубеждений и стереотипов, а также созданию мирного и толерантного общества.

Для достижения эффективности интеркультурного образования, важно применять его на практике. Это может осуществляться через совместные проекты, межкультурные обмены, стажировки и междисциплинарные семинары, где студенты будут иметь возможность взаимодействовать с представителями других культур в реальных ситуациях. Практическое применение интеркультурного образования позволяет студентам применять и развивать свои знания и навыки, а также обогащать свой опыт через реальное межкультурное взаимодействие.

REFERENCES

1. Ищенко К.С. Межкультурная коммуникативная компетентность студентов при интеркультурной подготовке: монография. – Издательство Санкт-Петербургского университета, 2018.
2. Борисова Е.А. Формирование интеркультурной компетенции иноязычных студентов: монография. – Издательство Московского педагогического государственного университета, 2016.
3. Deardorff D. The SAGE Handbook of Intercultural Competence. – SAGE Publications, 2017.
4. Fantini A.E. Intercultural Communication Competence: A Key to Successful Multicultural Education // Journal of Studies in International Education. – 2009. – № 13(2). – P. 241-266.
5. Berg J.H. The Ecstasy of Communication: Interpersonal Competence in an Intercultural Setting // Intercultural Communication: A Reader. – Waveland Press, 2007. – P. 49-54.